

Résultats cliniques vs pertinence thérapeutique : comment traduire une étude en décision pharmaceutique ?

Pr. A GOURI

*Associate Professor in Clinical Biochemistry
Clinical Research & Academic Consultant
gouriadel.facmed@gmail.com*

Conflit d'intérêts

- Je déclare que j'ai aucun conflit d'intérêts réels ou potentiels en rapport avec le contenu de cette présentation

Objectifs

1. Comprendre les principaux types de résultats cliniques et leur signification réelle en pratique.
2. Identifier les critères permettant d'évaluer la pertinence thérapeutique dans un contexte pharmacologique concret .
3. Développer un esprit critique face aux publications et aux essais cliniques présentés dans les recommandations.

Niveaux de preuve

Classement hiérarchique des niveaux de preuve (HAS)

Niveaux de preuve scientifique fourni par la littérature		Grades des recommandations
Niveau 1	<ul style="list-style-type: none"> - Essais comparatifs randomisés de forte puissance - Méta-analyse d'essais comparatifs randomisés - Analyse de décision basée sur des études bien menées 	Preuve scientifique établie A
Niveau 2	<ul style="list-style-type: none"> - Essais comparatifs randomisés de faible puissance - Études comparatives non randomisées bien menées - Études de cohorte 	Présomption scientifique B
Niveau 3	<ul style="list-style-type: none"> - Études cas-témoins 	Faible niveau de preuve C
Niveau 4	<ul style="list-style-type: none"> - Études comparatives comportant des biais importants - Études rétrospectives - Séries de cas 	

En bref...

- Biais \subset **Validité interne** d'une étude, elle-même **conditionnant l'extrapolation des résultats**.
- **Mauvaise mesure** d'un indicateur de santé ou d'un facteur de risque.
- **Défaut de comparabilité** des groupes.
- **Mauvaise représentation** des sujets (**sélection**), **une mauvaise identification** des informations (**classement**), ou la mesure d'un effet conjoint lié à un **tiers facteur (confusion)**.
- **De la conception (sélection, confusion), au déroulement (sélection) ou au moment de la mesure du critère de jugement (information)**
- Doit être anticipé (sélection, classement) et peut en partie être corrigé (confusion)

Retenez que:

La relation facteur de risque - maladie

- 1. Réelle et causale**
- 2. Réelle et non causale**
- 3. Due au hasard (risque α)**
- 4. Due à l'existence d'un biais**

I. La validité interne

1. Adéquation du protocole à l'objectif/question de recherche	<ul style="list-style-type: none">• Hypothèse a priori ?
2. Absence de biais	<ul style="list-style-type: none">• Résultat biaisé ?
3. Réalité statistique des résultats	<ul style="list-style-type: none">• Résultat lié au hasard• Résultat précis ?• Puissance suffisante ?

3. Réalité Statistique des résultats

Les méthodes statistiques utilisées sont-elles adaptées aux questions de recherche ?

Les méthodes statistiques sont elles correctement employées ?

Les résultats des analyses statistiques sont-ils correctement interprétés ?

Les résultats des analyses statistiques sont-ils correctement présentés ?

3. Réalité Statistique des résultats

Les méthodes statistiques utilisées sont-elles adaptées aux questions de recherche ?

□ **Le choix des méthodes statistiques dépend :**

- 1. Du type d'étude :** épidémiologique, essai thérapeutique, étude diagnostique, pronostique.
- 2. Du schéma expérimental :** étude observationnelle ou comparative, transversale ou longitudinale.
- 3. Du schéma d'échantillonnage :** randomisation des groupes, échantillonnage en population ou sondage.
- 4. De la nature des critères de jugement :** quantitatif, qualitatif, censuré...

Les méthodes statistiques utilisées sont-elles adaptées aux questions de recherche ?

Type de mesure	Méthodes statistiques adaptées
Descriptive	Prévalence, incidence, rapport de prévalence, analyse univariée
Mesures d'association	Risque relatif, Odds ratio, coefficient de corrélation
Mesures de tolérance	Risque relatif ; différence de risque
Mesures de prédiction	Sensibilité et spécificité, valeurs prédictives d'un résultat positif et d'un résultat négatif
Mesures d'efficacité	Réduction absolue du risque ; réduction relative du risque ; nombre de patients à traiter pour obtenir un succès supplémentaire (en Anglais : number needed to treat (NNT))

Number needed to treat (NNT)

- Le **number needed to treat (NNT)** est le nombre d'individus à traiter pendant la période déterminée pour guérir ou pour prévenir 1 cas supplémentaire de la pathologie considérée.

$$NNT = \frac{1}{DR} = \frac{1}{R_1 - R_0}$$

- Plus le nombre de sujets à traiter avec le nouveau traitement est faible pour éviter un événement, meilleur est son efficacité.

Number needed to treat (NNT)

Traitement

Témoin

$$NNT = \frac{1}{DR} = \frac{1}{R_1 - R_0}$$

$$NNT = \frac{1}{0,25 - 0,50} = \frac{1}{-0,25} = -4$$

Dans le groupe des individus traités à gauche, il faut en traiter 4 pour éviter un événement indésirable (NNT = 4)

Les méthodes statistiques sont elles correctement employées ?

Les méthodes statistiques sont elles correctement employées ?

Exemple

BMJ

BMJ 2012;345:e5605 doi: 10.1136/bmj.e5605 (Published 30 August 2012)

Page 1 of 9

RESEARCH

Low glycaemic index diet in pregnancy to prevent macrosomia (ROLO study): randomised control trial

OPEN ACCESS

Informations du résumé

Abstract

Objective To determine if a low glycaemic index diet in pregnancy could reduce the incidence of macrosomia in an at risk group.

Design Randomised controlled trial.

Setting Maternity hospital in Dublin, Ireland.

Participants 800 women without diabetes, all in their second pregnancy between January 2007 to January 2011, having previously delivered an infant weighing greater than 4 kg.

Intervention Women were randomised to receive no dietary intervention or start on a low glycaemic index diet from early pregnancy.

Main outcomes The primary outcome measure was difference in birth weight. The secondary outcome measure was difference in gestational weight gain.

Randomisation Dans deux groupes parallèles

**Critère de jugement principal :
Différence des poids de naissance**

**Critère de jugement secondaire :
Différence de prise de poids de la mère**

Réalité statistiques des résultats

Paragraphe méthodes statistiques

We did the primary analysis with an independent samples t test with birth weight as the primary outcome. We used the independent samples t test for comparison of means within groups of patients. We used χ^2 tests to compare categorical variables between groups.

Mais insuffisant...

Le test utilisé est-il adéquat ?

Critère de jugement principal

We did the primary analysis with an independent samples t test with birth weight as the primary outcome. We used the

- Test de t (Student) pour échantillons indépendants (comparaison de moyennes) : **OK**
- Grands échantillons (800 grossesses) : test robuste aux hypothèses de normalité et d'égalité des variance : **OK**

Le test utilisé est-il adéquat ?

Critère de jugement secondaire

$P < 0.05$. We investigated weight gain both in an independent samples t test on amount of weight gained and on the basis of a linear model examining total weight with control for starting weight

- Test de t (Student) : comparaison (poids final – poids initial) : **OK**
- Régression linéaire : poids final en fonction du régime et du poids initial : **OK**

3. Réalité Statistique des résultats

Les résultats des analyses statistiques sont-ils correctement interprétés ?

- En statistiques, un résultat est dit **statistiquement significatif** lorsque qu'il est improbable qu'il puisse être du **au hasard**.
- **Seuil de signification de 0,05 (α).**

$p \leq 0,05$ soit moins de 5% de chance d'obtenir le même résultat par hasard.

3. Réalité Statistique des résultats

Risque alpha (Type 1) : risque de conclure à une différence qui n'existe pas ($\leq 5\%$).

Risque bêta (Type 2) : risque de ne pas mettre en évidence une différence qui existe réellement. ($\leq 20\%$)

Puissance : $1 - \text{bêta}$: probabilité de mettre en évidence une différence qui existe réellement ($\geq 80\%$)

3. Réalité Statistique des résultats

Risque alpha (Type 1) : considérer comme efficace un traitement qui ne l'est pas ($\leq 5\%$).

Risque bêta (Type 2) : ne pas conclure alors que le traitement est efficace. ($\leq 20\%$)

Puissance : $1 - \text{bêta}$: montrer l'efficacité d'un traitement réellement efficace ($\geq 80\%$)

Interprétation d'un test statistique

Interprétation d'un test statistique

Interprétation d'un test statistique

- Tests séparés pour des **critères de jugements multiples**
- Tests séparés dans des **sous-groupes**
- **Analyses intermédiaires** non planifiées

→ *Inflation du risque alpha posé par la multiplicité des comparaisons statistiques*

Interprétation d'un test statistique

Nombre de tests répétés au seuil de 5 %	Niveau global de signification
1	0.05
2	0.08
3	0.11
4	0.13
5	0.14
10	0.19
20	0.25
50	0.32
100	0.37

Interprétation d'un test statistique

Nombre de tests répétés	Niveau de signification ajusté
1	0.05
2	0.025
3	0.0167
4	0.0125
5	0.01
10	0.005
20	0.0025

Exemple

Table 1. Academic performance in relation to daytime sleepiness

	Excess daytime sleepiness: Yes	Excessive daytime sleepiness: No	p
Good academic performance	83 (5.7%)	1378 (94.3%)	0.019 <0,05
Average academic performance	87 (6.6%)	1238 (93.4%)	
Poor academic performance	19 (11.2%)	150 (88.8%)	

Différence statistiquement significative dans les performances académiques entre les sujets souffrant de somnolence diurne excessive (EDS) et des sujets non-EDS.

Table 2. Interpretation of Chi-square tests in uncorrected alpha and Bonferroni adjusted alpha

Comparisons	p-value from Chi-square test	Using conventional alpha of 0.05, i.e. alpha inflation	Using Bonferroni adjusted alpha of 0.016
Good vs Bad	0.008	Reject null hypothesis	Reject null hypothesis
Average vs Bad	0.038	Reject null hypothesis	Accept null hypothesis
Good vs Average	0.371	Accept null hypothesis	Accept null hypothesis

En Bref , retenez que:

- Statistiquement significatif ne veut nullement dire cliniquement important .
- $p > 0,05$ ne signifie pas aucune différence.
- Multiplier les tests statistique augmente le risque d'erreur

Notion de puissance statistique ?

Objectif 100

Objectif 10

3. Réalité Statistique des résultats

- **La puissance d'une étude** est en fait **la puissance du test statistique** effectué sur **le critère de jugement principal**.
- C'est la capacité de test **détecter** une **différence significative**, lorsque cette **différence** existe réellement.
- **Seuil de puissance $\geq 80\%$ ($1-\beta$).**

Pression artérielle

$p < 0,05$

Pression artérielle

La différence à détecter (Δ) est Faible

$p > 0,05$

Puissance

Différence à détecter (Δ)

Kohler F. Statistiques et essais cliniques. Hegel. 2013;1(1):21-6.

Pression artérielle

$p < 0,05$

Pression artérielle

$p > 0,05$

Puissance

Variance des résultats

Pression
artérielle

$p < 0,05$

Pression
artérielle

Petit échantillon

$p > 0,05$

Puissance

Taille de l'échantillon

Kohler F. Statistiques et essais cliniques. Hegel. 2013;1(1):21-6.

3. Réalité Statistique des résultats

- **Facteurs qui influencent la puissance d'une étude :**

1. **La taille de l'échantillon (sample size) + + +**

2. **La différence à détecter (Δ) MCID* (effect size)**

3. **La variance (σ^2)**

4. **Le niveau de significativité (α)**

*** MCID : Minimal Clinically Important Difference**

Kohler F. Statistiques et essais cliniques. Hegel. 2013;1(1):21-6.

Power as a function of effect size and sample size

Questions & Réponses

II. La validité externe

Etude

Vie réelle

II. La validité externe

- **Ensemble de caractéristiques d'une étude** portant sur **un échantillon**, qui permettent :
 - Généraliser ses conclusions à l'ensemble de **la population cible (extrapolation)**,
 - compte tenu des données scientifiques actuelles (**cohérence externe**).

Les résultats de cette étude, s'appliquent-ils à d'autres personnes, contextes, situations et périodes de temps ?

II. La validité externe

1. Validité échantillonnale	<ul style="list-style-type: none">• Généraliser à l'ensemble de la population cible
2. Validité écologique	<ul style="list-style-type: none">• Généraliser les résultats à d'autres situations, conditions ...
3. Validité temporelle	<ul style="list-style-type: none">• Généralisés à d'autres moments du continuum temporel : période, saison ...

Validité échantillonnale

Echantillon représentatif

Population à l'étude

Caractéristique 1	Caractéristique 3
Caractéristique 2	Caractéristique 4

Échantillon de la recherche

C1	C3
C2	C4

Echantillon Non-représentatif

Population à l'étude

Caractéristique 1	Caractéristique 3
Caractéristique 2	Caractéristique 4

Échantillon de la recherche

C1	C3
C2	C4

Exemple 1

- Dans **une étude transversale**, on cherche à déterminer la prévalence d'une zoonose (hydatidose) dans la population algérienne.
 - **Echantillon = sujets habitants dans les régions rurales .**
 - **Prévalence : 15% ! (littérature : 1- 4%)**

Echantillon non représentatif = résultats non généralisables

Exemple 2

- Dans **un essai clinique**, on a démontré l'efficacité d'un antihypertenseurs (ATH) chez des patients **âgés de 45 à 74 ans** mais sans comorbidité sévère.
 - **ATH serait-il efficace chez les** patients hypertendus < 45 ans ainsi que > 74 ans ? Ou chez les patients hypertendus avec comorbidité sévère ?

Echantillon étude ≠ Populations cibles

**NO
CONSENSUS**

Cohérence externe

- **Cohérence externe** : avec les connaissances actuelles sur le sujet.
- **Les résultats sont-ils en accord avec ce que l'on sait de la question ?**
 - Connaissances expérimentales
 - physiopathologie
- **Les résultats sont-ils en accord avec ceux des autres études ?**
 - Confrontation littérature
 - Méta-analyse

Exemple

- Dans **un essai clinique**, on cherche à déterminer l'effet de la **vitamine E** dans la prévention secondaire de mortalité cardiovasculaire chez les sujets atteints d'athérosclérose.

THE LANCET

ARTICLES | [VOLUME 347, ISSUE 9004, P781-786, MARCH 23, 1996](#)

Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS)

[N.G Stephens, MRCP](#) • [A Parsons, RN](#) • [M.J Brown, FRCP](#) • [P.M Schofield, FRCP](#) • [F Kelly, PhD](#) • [K Cheeseman, PhD](#) • et al. [Show all authors](#)

Published: March 23, 1996 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(96\)90866-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)90866-1)

Exemple

■ Résultats :

*α -tocopherol treatment **significantly reduced** the risk of the primary trial endpoint of cardiovascular death and non-fatal MI (41 vs 64 events; **relative risk 0.53** [95% CI 0.34-0.83; $p=0.005$).*

- Les autres essais ayant le même objectif sont tous **non concluants!**
- **La méta-analyse** regroupant tous les essais ne montre pas de différence statistiquement significative.

Manque de cohérence externe = résultats non généralisables

Validité

=

Validité interne + Validité externe

III. La praticabilité/pertinence

- Objectif de l'étude,
- Pertinence du critère de jugement principal.
- Pertinence de l'intervention évalué.
- Pertinence du groupe de contrôle
- La représentativité de la population,
- La praticabilité de la solution.

Ce résultat représente-t-il un bénéfice intéressant et est-il extrapolable aux patients à traiter en pratique ?

III. La praticabilité/pertinence

Outcomes in Clinical Studies

- **Endpoints primaires (ex. : réduction mortalité CV)**
- **Endpoints secondaires (ex. : amélioration symptomatique)**
- **Outcomes cliniques « durs » vs critères intermédiaires**

III. La praticabilité/pertinence

Les critères de pertinence thérapeutique

- **Adaptabilité aux patients cibles**
- **Impact sur la qualité de vie et la pratique quotidienne**
- **Données de tolérance et sécurité à long terme**
- **Analyse coût-efficacité et contraintes de système de santé**

Du résultat à la décision pharmaceutique

Grille de lecture critique rapide

- Population étudiée ?
- Méthodologie de l'essai ?
- Durée du suivi ?
- Taille de l'effet cliniquement significative ?

Exemple 1

- Dans **un essai clinique** on cherche à évaluer **l'efficacité des statines** versus placebo dans la réduction de décès chez patients avec angor ou antécédent d'infarctus du myocarde.
- Les résultats : **12%** dans le groupe placebo, **8%** dans le groupe Statines, **RR 0,70 ; IC à 95% [0,58 - 0,85] ; $p = 0,0003$.**
 - **Ce résultat est-il statistiquement significatif ?**
 - **Est-il cliniquement pertinent ?**

Exemple 1

THE LANCET

Volume 344, Issue 8934, 19 November 1994, Pages 1383-1389

Articles

Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S)

Scandinavian Simvastatin Survival Study Group^{1, 2}

L'ampleur de l'effet clinique est suffisamment importante

Exemple 1

The
American Journal
of Cardiology. Submit

CORONARY ARTERY DISEASE | [VOLUME 86, ISSUE 3, P257-262, AUGUST 01, 2000](#)

Follow-up study of patients randomized in the scandinavian simvastatin survival study (4S) of cholesterol lowering

[Terje R. Pedersen, MD](#) • [Lars Wilhelmsen, MD](#) • [Ole Færgeman, MD](#) • ... [Kalevi Pyörälä, MD](#) • [Hans Wedel, PhD](#) on behalf of the Scandinavian Simvastatin Survival Study Group*1 • [Show all authors](#)

Published: August 16, 2004 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(00\)00910-3](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(00)00910-3)

- Les résultats : **15,9%** dans le groupe placebo, **11,5%** dans le groupe Statines, **RR 0,70 ; IC à 95% [0,6 - 0,82] ; p = 0,00002.**

Exemple 2

- Dans **étude expérimentale** on cherche à évaluer **l'efficacité d'un nouvel antibiotique** versus Gold standard dans le traitement de la salmonellose chez la poule pondeuse.
- Les résultats : **78% de guérison** dans le groupe traitement, **65%** dans le groupe control, **$p = 0,001$** .
- **Chute de ponte** : **15%** dans le groupe traitement versus **5%** dans le groupe control.

Le résultat est-il pertinent ?

Messages Clès

- **Lire au-delà de la p-value.**
 - **Évaluer la transposabilité.**
 - **Intégrer les préférences du patient.**
 - **Conserver un esprit critique permanent.**
-

Questions & Réponses

